

English version below

Cáliz de Esteban Dávila y Toledo

[Anónimo portugués](#)

Nº inventario: 354 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: c. 1502

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 24,5 (altura) x 10 (Ø copa) x 18 (Ø pie) cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Fundido](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Instrumentos de la Pasión \(Arma Christi\)](#), [Heráldica](#), [San Juan Bautista](#), [Santiago](#)

Procedencia: [Convento de San Francisco de Ávila](#) (Ávila, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 132-1879

Inscripciones

Torre almenada: distintivo de localidad de Ávila

Historia del objeto

La presencia de la marca de la localidad de Ávila en el cáliz no deja lugar a dudas sobre su lugar de producción. Asimismo, la heráldica que incorpora en el pie hace pensar que estuvo destinado a la capilla familiar de la Casa de Las Navas y Villafranca, dentro del antiguo convento de San Francisco de Ávila. Según indican López Fernández y Duralde Rodríguez (2014, pp. 37-39) se ubicaba junto a la capilla mayor, posiblemente en el crucero de la iglesia conventual, aunque actualmente no queda nada de ella.

A diferencia de las complejas justificaciones genealógicas que realizó Charles Oman (1968, p. 10), conservador de la sección de metales del Victoria & Albert Museum de Londres, consideramos que el cáliz fue una donación de Esteban Dávila y Toledo, VI Señor Las Navas y de Villafranca de la Sierra y II Conde de El Risco. Era hijo de Pedro Dávila y Bracamonte y de su segunda esposa Elvira Álvarez de Toledo. De esa manera se justifica la presencia de los escudos de las tres casas nobles por una vía directa, además de que existe una coincidencia cronológica entre el benefactor y la datación del cáliz.

Es poco lo que se conoce del donante aparte de que fue regidor de Ávila, perteneció a la cuadrilla de nobles de San Juan y fue procurador de Ávila en las Cortes de Toledo en 1502 y su continuación en las Cortes de Madrid del año siguiente. Debió morir pocos años después (Moreno Núñez, s.f.) y le sucedió al frente de la casa su hijo Pedro Dávila y Zúñiga, I Marqués de las Navas, un personaje de gran influencia en las cortes de Carlos I y Felipe II, además de promotor artístico y coleccionista (Parada y Palacios, 2020).

La fecha de realización podría situarse en los primeros años del siglo XVI, posterior al incendio que sufrió el convento de San Francisco en 1502, por el que quedó arrasada buena parte del lugar y muy dañados los bienes muebles. Sería lógico pensar que el vaso sagrado sirvió para dotar la capilla familiar con un nuevo ajuar litúrgico.

De acuerdo con la información que aportó Oman, el cáliz fue adquirido en Ávila para la colección de Sir John Charles Robinson, con anterioridad al año 1881, momento en que ya figura entre las piezas expuestas en la *Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art* (pp. 134-135), que tuvo lugar en el South Kensington Museum, más tarde renombrado en honor a la reina Victoria y su marido. Allí ha permanecido hasta la actualidad, sin ser mencionado por los estudios de platería más recientes.

La adquisición por parte del coleccionista inglés pudo estar asociada a los procesos desamortizadores del siglo XIX y a la incautación y venta de bienes de las instituciones monásticas suprimidas en Ávila. El convento de San Francisco, fundado en el siglo XIII, fue favorecido por las grandes casas nobles abulenses desde sus orígenes, como los mencionados Dávila y Bracamonte, además de Rengifo, Henao, Águila o Valderrábano, que tuvieron capillas privadas entre sus muros y dotaron el lugar. Tras perder su actividad conventual durante el Ochocientos, el inmueble comenzó una paulatina degradación y ruina hasta su restauración a principios del siglo XXI para convertirlo en auditorio municipal.

En la misma institución londinense se conserva otro cáliz que también debió tener su origen en el convento de San Francisco y queda recogido en el catálogo de Nostra et Mundi (<https://inventario.nostraetmundi.com/es/obra/284>)

Descripción

El cáliz de Esteban Dávila y Toledo es de plata sobredorada y se caracteriza por una labor decorativa compleja, una estructura poco frecuente en la platería castellana y una disposición heráldica única, a la que se suma su particular discurso iconográfico.

Se levanta sobre un pie con pestaña, donde aparece la marca de platería propia de la ciudad de Ávila, una torre almenada. Se sitúa junto a una zona seccionada, en la que pudo estar el distintivo de autoría y marcaje. El perfil de la base se compone de pequeñas molduras, entre las que se dispone una fina decoración vegetal cincelada. La superficie está dividida en secciones de dos tamaños, las pequeñas de perfil semicircular y las mayores rematadas en dobles conopios. Mientras las primeras incorporan motivos vegetales, las segundas alternan escudos y las representaciones de san Juan Bautista, Santiago Apóstol y los Instrumentos de la Pasión. Los segmentos están separados por una acanaladura con los bordes grabados, que recorre todo el perímetro de la base.

La imagen del Bautista aparece de pie, ataviado con pieles, sujetando con una mano el libro y el cordero, mientras los señala con la otra. Destaca el tratamiento de la indumentaria, trabajada con gran detalle, al igual que el pelo, la barba y el entramado vegetal que lo rodea. El Apóstol Santiago es representado bajo la iconografía de "Santiago Matamoros", con armadura, a caballo, espada en ristre y con bandera. Debajo del caballo hay un cuerpo y las cabezas de los musulmanes. Las Arma Christi se disponen en torno a la cruz de madera veteada, arriba un bote

de perfume, debajo una calavera, al lado izquierdo los dados, la maza, los flagelos y la escalera, al lado derecho la lanza de Longinos, la caña con la esponja, las tenazas, los clavos y la columna de la flagelación.

En cuanto a los escudos, los tres presentan el mismo perfil recortado en el lado izquierdo, un sistema nada habitual en la heráldica castellana, rematados en celada y envueltos en lambrequines a modo de motivos vegetales. El de los Bracamonte, con el chevrón y la maza, lleva cimera de cisne y bolas pinjantes alrededor. El de los Dávila, con los trece roeles propios de la rama familiar de Esteban Domingo, utiliza por cimera un brazo armado, sustentando la bandera donde se repiten los roeles. También lleva bolas coladas de los lambrequines. El de Álvarez de Toledo no se limita a incluir los quince escaques de azur y plata, representativos del linaje, sino que incorpora los nueve banderines, como distintivo de la rama familiar de los Duques de Alba.

El astil se levanta sobre una arandela gallonada y polilobulada. Es de sección hexagonal y presenta un formato simétrico. Arriba y abajo tiene ventanales de tracerías góticas separados por contrafuertes. En el centro, el nudo mantiene la división de seis lados, formando una suerte de poliedro cuasi esférico, decorado con follaje en toda la superficie. Queda partido por una imposta de tracerías caladas y doble crestería de lises. La copa presenta una abigarrada decoración en el tercio inferior, un complicado entramado bulboso vegetal que recuerdan el perfil de las veneras. Los dos tercios superiores son lisos.

En la catedral de Cádiz se conserva el llamado "Cáliz Gótico", que presenta notables similitudes con la pieza abulense del Victoria & Albert Museum de Londres. Además de compartir la misma estructura, también incorpora una rica iconografía en la que incluye la figura de san Juan Bautista y los Instrumentos de la Pasión en una disposición muy parecida. Charles Oman menciona otras obras análogas en el Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, por lo que apunta a un posible artífice portugués trabajando en tierras castellanas. A tal efecto, en la primera mitad del siglo XVI trabajó en Ávila el platero Andrés Hernández, llamado "el Portugués". Su obra es conocida y se aleja de lo planteado en este cáliz, aunque el ejemplo serviría para ilustrar el intercambio de influencias y artistas con el reino vecino.

Lo cierto es que la lectura formal del cáliz abulense remite a un léxico gótico de influencias alejadas de los principales focos de producción platera en Castilla hacia el 1500. La tipología del nudo, la profusión ornamental del pie, la calidad de los repujados y el trabajo con motivos vegetales, hacen de esta pieza una excepción en la orfebrería de Ávila. A su valor artístico se debe añadir la vinculación con una de las familias nobles abulenses más antiguas, a través de uno de sus integrantes menos conocidos, al que hoy podemos relacionar con una obra de arte singular.

Salvo por la pérdida de algunas pequeñas partes de la pestaña del pie, el cáliz se encuentra en muy buenas condiciones de conservación.

Ubicaciones

- **pre. 1881**

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **mediados del s.XIX - pre. 1881**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1502 - present mediados del s.XIX

CONVENTO

[Convento de San Francisco de Ávila, Ávila \(España\)](#)

Bibliografía

- LÓPEZ FERNÁNDEZ, María Teresa; DURALDE RODRÍGUEZ, José Ramón (2014): *El convento de San Francisco de Ávila y su restauración*, Diputación Provincial de Ávila e Institución Gran Duque de Alba, Ávila.
- MORENO NÚÑEZ, José Ignacio "Esteban Dávila y Toledo". en [Real Academia de la Historia. Historia Hispánica.](#)
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, Manuel; PALACIOS MÉNDEZ, Laura María (2020): *Pedro Dávila y Zúñiga I Marqués de Las Navas. Patrocinio artístico y coleccionismo anticuario en las cortes de Carlos V y Felipe II*, Bononia University Press, Bolonia.
- ROBINSON, John Charles (1881): *Catalogue of the special loan exhibition of spanish and portuguese ornamental art*, Chapman and Hall, Londres.

Responsable de la ficha: [David Sánchez Sánchez](#)

English version

Chalice of Esteban Davila y Toledo

[Anónimo portugués](#)

Inventory number: 354 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Chalice](#)

Date: c. 1502

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 9,6 x 3,93 x 7,08 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Cast](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Instrumentos de la Pasión \(Arma Christi\)](#), [Heráldica](#), [San Juan Bautista](#), [Santiago](#)

Provenance: [Convent of St. Francis, Ávila](#) (Ávila, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 132-1879

Object History

The presence of the hallmark of Ávila on the chalice leaves no doubt as to its place of production. Likewise, the coat of arms on the foot suggests that it was originally intended for the family chapel of the House of Las Navas y Villafranca, within the former convent of San Francisco de Ávila. According to López Fernández and Duralde Rodríguez (2014, pp. 37-39), it was located next to the main chapel, possibly in the transept of the convent church, although nothing remains of it

today.

Unlike the complex genealogical justifications made by Charles Oman (1968, p. 10), curator of the metalwork section of the Victoria & Albert Museum in London, we believe that the chalice was a donation from Esteban Dávila y Toledo, 6th Lord of Las Navas and Villafranca de la Sierra and 2nd Count of El Risco. He was the son of Pedro Dávila y Bracamonte and his second wife, Elvira Álvarez de Toledo. The presence of the coats of arms of these three noble houses is thus directly justified, and there is also a chronological coincidence between the benefactor and the dating of the chalice.

Little is known about the donor apart from the fact that he was a councillor in Ávila, belonged to the noblemen's guild of San Juan, and was Ávila's representative in the Cortes of Toledo in 1502 and its continuation in the Cortes of Madrid the following year. He must have died a few years later (Moreno Núñez, n.d.) and was succeeded at the head of the house by his son Pedro Dávila y Zúñiga, 1st Marquis of Las Navas, a highly influential figure in the courts of Charles I and Philip II, as well as an art patron and collector (Parada y Palacios, 2020).

The date of its creation could be placed in the early years of the 16th century, after the fire that ravaged the convent of San Francisco in 1502, which destroyed much of the building and severely damaged its contents. It would be logical to think that the sacred vessel served to provide the family chapel with new liturgical furnishings.

According to information provided by Oman, the chalice was acquired in Ávila for Sir John Charles Robinson's collection before 1881, at which time it was already among the pieces exhibited at the *Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art* (pp. 134-135), held at the South Kensington Museum, later renamed in honour of Queen Victoria and her husband. It has remained there to this day, without being mentioned in more recent studies of silverware.

The acquisition by the English collector may have been associated with the disentailment processes of the 19th century and the confiscation and sale of property belonging to the monastic institutions suppressed in Ávila. The convent of San Francisco, founded in the 13th century, was favoured by the great noble houses of Ávila from its origins, such as the above-mentioned Dávila and Bracamonte, as well as Rengifo, Henao, Águila and Valderrábano, who had private chapels within its walls and endowed the place. After losing its monastic activity during the 19th century, the building began a gradual decline and ruin until its restoration at the beginning of the 21st century to convert it into a municipal auditorium.

Another chalice, which must also have had its origin in the convent of San Francisco, is preserved in the same London museum and is included in the *Nostra et Mundi* catalogue (<https://inventario.nostraetmundi.com/es/obra/284>).

Description

The chalice of Esteban Dávila y Toledo is made of silver-gilt and is characterised by its complex decorative work, a structure that is unusual in Castilian silverware and a unique heraldic arrangement, to which is added its particular iconographic discourse.

It stands on a foot with a flange, where the silvermark of the city of Ávila, a crenellated tower, appears. It is located next to a sectioned area, which may have contained the maker's mark and the author mark. The outline of the base is composed of small mouldings, between which there is a fine chiselled plant decoration. The surface is divided into sections of two sizes, the small ones with a semicircular outline and the larger ones topped with double ogees. While the first incorporate plant motifs, the second alternate coats of arms and the representations of Saint John

the Baptist, Saint James the Apostle and the Instruments of the Passion. The segments are separated by a fluted groove with chiselled edges, which runs around the entire perimeter of the base.

The image of John the Baptist appears standing, dressed in animal skins, holding the book and the lamb in one hand, while pointing at them with the other. The treatment of the clothing stands out, worked in great detail, as do the hair, beard and the vegetation surrounding him. Saint James is depicted under the iconography of "Santiago Matamoros", wearing armour, on horseback, sword in hand and carrying a flag. Beneath the horse are the bodies and heads of Muslims. The Arma Christi are arranged around the grained wooden cross, with a perfume bottle above, the dice, mace, scourges and ladder on the left, and Longinus' spear, the cane with the sponge, the pincers, the nails and the column of the flagellation on the right.

As for the coats of arms, all three feature the same profile cut out on the left side, a system that is unusual in Castilian heraldry, topped with a crest and surrounded by mantling in the form of plant motifs. The Bracamonte coat of arms, with its chevron and mace, has a swan crest and dangling balls around it. The Dávila coat of arms, with the thirteen roundels characteristic of the family branch of Esteban Domingo, uses an armed arm as a crest, holding up the flag where the roundels are repeated. It also has balls hanging from the mantling. The Álvarez de Toledo coat of arms not only includes the fifteen azure and silver squares representing the lineage, but also incorporates the nine pennants as distinctive features of the family branch of the Dukes of Alba.

The stem rises above a fluted and multi-lobed disc. It has a hexagonal cross-section and a symmetrical shape. At the top and bottom, it has Gothic tracery windows separated by buttresses. In the centre, the knot maintains the six-sided division, forming a sort of quasi-spherical polyhedron, decorated with foliage across the entire surface. It is divided by an impost with openwork tracery and double cresting of fleurs-de-lis. The cup has a variegated decoration in the lower third, a complicated bulbous vegetal latticework reminiscent of the profile of scallop shells. The upper two thirds are smooth.

The Cathedral of Cádiz houses the so-called 'Gothic Chalice', which bears striking similarities to the Ávila piece in the Victoria & Albert Museum in London. In addition to sharing the same structure, it also features rich iconography, including the figure of Saint John the Baptist and the Instruments of the Passion in a very similar arrangement. Charles Oman mentions other similar works in the Museu Nacional de Arte Antiga in Lisbon, suggesting that a Portuguese craftsman may have been working in Castile. To this end, in the first half of the 16th century, the silversmith Andrés Hernández, known as 'el Portugués' (the Portuguese), worked in Ávila. His work is well known and differs from that of this chalice, although the example serves to illustrate the exchange of influences and artists with the neighbouring kingdom.

The fact is that a formal reading of the Ávila chalice reveals a Gothic lexicon of influences far removed from the main centres of silver production in Castile around 1500. The type of knot, the ornamental profusion of the foot, the quality of the embossing and the work with plant motifs make this piece an exception in Ávila's goldsmithing. In addition to its artistic value, it is linked to one of the oldest noble families in Ávila through one of its lesser-known members, whom we can now associate with a unique work of art.

Except for the loss of some small parts of the foot flange, the chalice is in very good state of preservation.

Locations

- **pre. 1881**

MUSEUM

[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- **Mid XIX - pre. 1881**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1502 - presentMid XIX**

CONVENT

[Convent of St. Francis, Ávila, Ávila \(Spain\)](#)

Bibliography

- LÓPEZ FERNÁNDEZ, María Teresa; DURALDE RODRÍGUEZ, José Ramón (2014): *El convento de San Francisco de Ávila y su restauración*, Diputación Provincial de Ávila e Institución Gran Duque de Alba, Ávila.
- [MORENO NÚÑEZ, José Ignacio "Esteban Dávila y Toledo". en Real Academia de la Historia. Historia Hispánica.](#)
- OMÁN, Charles (1968): *The Golden age of hispanic silver, 1400-1665*, Victoria and Albert Museum, Londres.
- PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, Manuel; PALACIOS MÉNDEZ, Laura María (2020): *Pedro Dávila y Zúñiga I Marqués de Las Navas. Patrocinio artístico y coleccionismo anticuario en las cortes de Carlos V y Felipe II*, Bononia University Press, Bolonia.
- ROBINSON, John Charles (1881): *Catalogue of the special loan exhibition of spanish and portuguese ornamental art*, Chapman and Hall, Londres.

Record manager: [David Sánchez Sánchez](#)

Fotografía: David Sánchez Sánchez

